

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS POSTMORTEM EN NECROPSIAS REALIZADAS
EN MAMÍFEROS SILVESTRES DEL BIOPARQUE LOS OCARROS EN EL AÑO 2023

AUTOR: NATALIA ANDREA LEÓN VALERO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
2024

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS POSTMORTEM EN NECROPSIAS REALIZADAS
EN MAMÍFEROS SILVESTRES DEL BIOPARQUE LOS OCARROS EN EL AÑO 2023

AUTOR: NATALIA ANDREA LEÓN VALERO
TÍTULO POR OBTENER: MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO
PABLO FELIPE CRUZ OCHOA
MV, MSC

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
2024

DEDICATORIA

A mi familia, por su amor incondicional y su apoyo constante en cada paso de mi formación académica. Su confianza en mí ha sido la fuerza que me ha impulsado a superar cada desafío y a seguir adelante con determinación.

A mis amigos y compañeros, quienes compartieron conmigo momentos de estudio, alegrías y dificultades. Su compañía ha hecho de este camino una experiencia enriquecedora y llena de aprendizaje.

A mis mentores, por su guía, sabiduría y paciencia. Sus enseñanzas han sido fundamentales en mi desarrollo profesional y personal.

Y finalmente, a los animales que inspiraron este trabajo, por recordarnos la importancia de preservar y cuidar la vida en todas sus formas. Este trabajo es un pequeño aporte al esfuerzo global por conservar la maravillosa diversidad de nuestro planeta.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi familia por su inquebrantable apoyo, su paciencia durante todo este proceso, su amor constante y su cuidado durante los momentos difíciles. Gracias por enseñarme el valor de la perseverancia y la importancia de nunca rendirse. Sin ustedes, nada de esto sería posible, también agradecer a Mateo por su compañía incondicional, su amor, por madrugar y trasnochar conmigo cada día.

Un sincero agradecimiento al Dr. Pablo Felipe Cruz Ochoa, en primer lugar, por aceptar la responsabilidad de ser mi director. Tu dedicación como maestro y guía en el campo de la patología veterinaria ha sido invaluable para mí. Gracias por compartir generosamente tu vasto conocimiento y por liderar con maestría nuestras sesiones de necropsias. tu mentoría ha sido fundamental en mi crecimiento profesional y personal. Además, agradezco sinceramente tu generosidad al dedicarme tu tiempo, corrigiendo mis errores, compartiéndome literatura y ampliando mis conocimientos en el campo. Cada consejo, comentario y corrección que me has brindado ha sido una valiosa contribución a mi desarrollo. Tu disposición para compartir tu sabiduría y experiencia ha marcado una diferencia significativa en mi camino, y por ello te estoy sinceramente agradecida.

Al Dr. Daniel Eduardo Zambrano Lugo por desempeñar el papel crucial de ser mi codirector. tu colaboración constante, orientación experta y amistad han sido de un valor incalculable para mí. Siempre dispuesto a ayudar y encontrar soluciones prácticas han sido fundamentales para mi crecimiento y desarrollo. Estoy profundamente agradecida por tu generosidad, compromiso y amistad.

A la Dra. Laura Katherine León Aguilar por compartir generosamente su experiencia en la clínica de fauna silvestre y por convertirse en una referencia para mí. Admiro profundamente su profesionalismo y dedicación en este campo, y valoro enormemente todo lo que he aprendido de ella. Gracias por la paciencia y por la confianza.

A la Dra. María Angelica Contreras por ser más que una mentora, por ser alguien en quien puedo confiar plenamente. su apoyo ha significado mucho más de lo que puedo expresar con palabras. Estoy agradecida por su presencia en mi vida y por todo lo que ha hecho por mí.

A Catalina y a Daniela por siempre estar ahí, apoyándonos mutuamente en el desarrollo de nuestros proyectos. No puedo evitar admitir que, en los últimos meses, nuestra relación ha crecido y se ha convertido en una amistad. Su aliento y motivación han sido clave para seguir adelante juntas. Estoy muy agradecida por su compañerismo y el impulso que nos damos la una a la otra.

A Mario, Santi, Giver, Heidy, Diana, Celine y a cada pasante, practicante, rotante y voluntario que compartió conmigo un espacio académico y formativo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento. Su disposición para compartir experiencias, conocimientos y alegrías, así como su contribución a la conservación de la fauna silvestre. Juntos,

hemos creado un ambiente de aprendizaje enriquecedor, lleno de nuevas experiencias para todos. Estoy agradecida por su dedicación y colaboración en este viaje.

A Laura Viracachá, Doña Alcira, Daniel, Lida, Sammy, Mary, Pato, Hernán y a todos y cada uno de los zoo cuidadores, quiero expresar mi más profundo agradecimiento. Gracias por compartir sus conocimientos en manejo animal, sobre conducta, enriquecimientos y por regalarme sonrisas y momentos agradables. Su trabajo es de gran importancia y los animo a seguir cuidando con todo el amor a nuestros animales.

Además, deseo expresar mi profundo agradecimiento al Instituto de Turismo del Meta y a la Doctora Valentina Payán y a todo el equipo por brindarme la oportunidad de crecimiento profesional. Su confianza y apoyo constante me abrieron las puertas para unirme laboralmente al equipo del Bioparque Los Ocarros. Estoy sinceramente agradecido por la oportunidad y la confianza depositada en mí.

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN	11
2. ABSTRACT	12
3. INTRODUCCIÓN	13
4. OBJETIVOS	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	14
5. JUSTIFICACIÓN	15
6. ESTADO DEL ARTE	15
7. ACTIVIDADES REALIZADAS	19
8. ANÁLISIS E INDICADORES DE RESULTADOS	23
Sistema respiratorio.....	23
Sistema gastrointestinal	25
Sistema cardiovascular	30
Sistema renal	31
Sistema musculo esquelético y tegumentario	32
Sistema linfático	33
Sistema endocrino.....	34
Sistema reproductivo.....	35
9. CONCLUSIONES.....	35
10. REFERENCIAS.....	36
ANEXOS	40

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 cronograma de actividades	19
Tabla 2 necropsias de mamíferos silvestres realizadas en el año 2023	20
Tabla 3 Actividades de rutina	21
Tabla 4 Formato de reporte de necropsia	22
Tabla 5.Hallazgos macroscópicos del sistema respiratorio en mamíferos silvestres	24
Tabla 6 Hallazgos macroscópicos en esófago	25
Tabla 7 Tabla de Hallazgos macroscópicos en estómago	26
Tabla 8 Hallazgos macroscópicos en intestino delgado.....	27
Tabla 9 Diagnóstico morfológicos en Intestino delgado	27
Tabla 10 Hallazgos macroscópicos en Intestino grueso	28
Tabla 11 Diagnósticos morfológicos en intestino grueso	28
Tabla 12 Hallazgos macroscópicos en hígado.....	29
Tabla 13 Diagnósticos morfológico en Hígado.....	29
Tabla 14 Diagnósticos morfológicos del sistema cardiovascular	30
Tabla 15 Hallazgos macroscópicos en riñones	31

Tabla 16 Diagnósticos morfológicos en riñones	32
Tabla 17 Diagnóstico morfológico en bazo	33
Tabla 18 Hallazgos macroscópicos en bazo	33
Tabla 19 Diagnósticos morfológicos en páncreas	34

LISTA DE IMÁGENES (ATLAS)

Imagen 1 fractura completa en la epífisis proximal de la tibia en oso melero (Tamandua tetradactyla)	40
Imagen 2 Entrada en tórax causada por la fractura de la 7 costilla en armadillo nueve bandas (Dasyus novemcinctus)	40
Imagen 3 fractura compuesta del cóndilo distal en miembros posterior en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	41
Imagen 4 Ruptura de osteodermos en cole trapo (Cabassous unicinctus)	41
Imagen 5 hematomas extensos en región costal, inguinal y craneana en neonato de osos melero (Tamandua tetradactyla)	42
Imagen 6 Hematomas multifocales en miembro posterior izquierdo en kinkajú (Potos flavus)	42
Imagen 7 Hematoma extenso en región inguinal en osos palmeros (Myrmecophaga tridactyla)	43
Imagen 8 Hematomas extensos en miembros posteriores de Ocelote de (Leopardus pardalis)	43
Imagen 9 Neoplasia mesenquimal en la base de la cola de osos palmero (Myrmecophaga tridactyla)	44
Imagen 10 Congestión severa de la mucosa en la región de la carina, traqueítis en Ocelote (Leopardus pardalis)	44
Imagen 11 Traqueítis verminosa severa en puercoespín (Coendou prehensilis)	45
Imagen 12 Neumonía intersticial severa con edema pulmonar severo en oso melero (Myrmecophaga tridactyla)	45
Imagen 13 Neumonía intersticial moderada en neonato de Ocarro (Priodontes maximus)	46
Imagen 14 Neumonía intersticial moderada en neonato de oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	46
Imagen 15 Neumonía intersticial con edema pulmonar severo en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	47
Imagen 16 Neumonía hemorrágica multifocal leve en armadillo nueve bandas (Dasyus novemcinctus)	47
Imagen 17 Neumonía hemorrágica leve en neonato de Ocarro (Priodontes maximus)	48
Imagen 18 Neumonía intersticial hemorrágica moderada en nutria gigante (Pteronura brasiliensis)	48
Imagen 19 Neumonía intersticial hemorrágica moderada en Kinkajú (Potos flavus)	49
Imagen 20 Neumonía intersticial hemorrágica en coatí (Nasua nasua)	49
Imagen 21 Neumonía intersticial hemorrágica severa en mono churuco (Lagothrix lagothicha)	50
Imagen 22 Bronconeumonía moderada con edema pulmonar moderado en mono zocay (Plecturocebus ornatus)	50
Imagen 23 Bronconeumonía moderada con edema pulmonar en Ocelote (Leopardus pardalis)	51
Imagen 24 Bronconeumonía intersticial unilateral derecha en puercoespín (Coendou prehensilis)	51
Imagen 25 Bronconeumonía intersticial en osos palmero (Myrmecophaga tridactyla)	52

Imagen 26 Bronconeumonía hemorrágica moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	52
Imagen 27 Bronconeumonía hemorrágica intersticial con enfisema pulmonar oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	53
Imagen 28 Bronconeumonía hemorrágica intersticial con edema pulmonar en armadillo nueve bandas (Dasyopus novemcinctus)	53
Imagen 29 Área hemorrágica en pulmón derecho, bronconeumonía hemorrágica intersticial con edema pulmonar en cole trapo (Cabassous unicinctus).....	54
Imagen 30 Bronconeumonía intersticial hemorrágica en Ocelote (Leopardus pardalis).....	54
Imagen 31 Pleuroneumonía fibrinosa hemorrágica crónica severa en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	55
Imagen 32 Cardiomegalia severa en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	55
Imagen 33 Cardiomiopatía dilatada severa en mono churuco (Lagothrix lagothicha).....	56
Imagen 34 Cardiomiopatía dilatada severa de (Myrmecophaga tridactyla)	1
Imagen 35 Epicarditis hemorrágica moderada en nutria gigante (Pteronura brasiliensis)	57
Imagen 36 Epicarditis hemorrágica severa armadillo nueve bandas (Dasyopus novemcinctus)	57
Imagen 37 Epicarditis moderada en Puerco espín (Coendou prehensilis).....	58
Imagen 38 Miopatía hipertrófica leve en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	58
Imagen 39 Infarto severo en el miocardio en armadillo nueve bandas (Dasyopus novemcinctus).....	59
Imagen 40 Nefritis leve en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	59
Imagen 41 Nefritis moderada en nutria gigante (Pteronura brasiliensis)	60
Imagen 42 Nefritis hemorrágica moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	60
Imagen 43 Nefritis hemorrágica moderada en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	61
Imagen 44 Nefritis hemorrágica severa en armadillo nueve bandas (Dasyopus novemcinctus)	61
Imagen 45 Nefritis unilateral en Coatí (Nasua nasua)	62
Imagen 46 Nefrosis moderada en oso melero (Tamandua tetradactyla).....	62
Imagen 47 Nefrosis moderada en kinkajú (Potos flavus).....	63
Imagen 48 Nefrosis severa en neonato de Ocelote (Leopardus pardalis).....	63
Imagen 49 Pielonefritis leve en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	64
Imagen 50 Pielonefritis moderada en mono zocay (Plecturocebus ornatus)	64
Imagen 51 Pielonefritis hemorrágica moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	65
Imagen 52 Cistitis hemorrágica leve en neonato de Ocelote (Leopardus pardalis).....	65
Imagen 53 Cistitis hemorrágica moderada en Kinkajú (Potos flavus)	66
Imagen 54 Cistitis hemorrágica severa en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	66
Imagen 55 Cistitis hemorrágica severa en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	67
Imagen 56 Cistitis intersticial leve de Coatí (Nasua nasua).....	67
Imagen 57 Esofagitis leve en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	68
Imagen 58 Esofagitis catarral leve en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	68
Imagen 59 Esofagitis ulcerativa moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	69
Imagen 60 Gastritis eritematosa en mono churuco (Lagothrix lagothicha)	69
Imagen 61 Gastritis eritematosa moderada en Ocarro (Prionodontes maximus)	70
Imagen 62 Gastritis eritematosa catarral en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	70
Imagen 63 Gastritis eritematosa catarral en mono zocay (Plecturocebus ornatus)	71
Imagen 64 Gastritis eritematosa catarral en moco zocay (Plecturocebus ornatus)	71
Imagen 65 Gastritis catarral moderada en armadillo cole trapo (Cabassous unicinctus).....	72
Imagen 66 Gastritis hemorrágica severa en armadillo nueve bandas (Dasyopus novemcinctus)	72
Imagen 67 Gastritis fúndica ulcerativa leve en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	73

Imagen 68 Gastritis verminosa leve en oso melero (Tamandua tetradactyla)	73
Imagen 69 Pangastritis ulcerativa supurativa verminosa severa en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	74
Imagen 70 Duodenitis leve en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	74
Imagen 71 Duodenitis leve en mono zocay (Plecturocebus ornatus)	75
Imagen 72 Duodenitis leve en Kinkajú (Potos flavus)	75
Imagen 73 Duodenitis moderada en nutria gigante (Pteronura brasiliensis).....	76
Imagen 74 Duodenitis severa en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	76
Imagen 75 Yeyunitis e lleítis moderada en Ocarro (Priodontes maximus).....	77
Imagen 76 lleítis verminosa en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	77
Imagen 77 Gastroenteritis moderada en armadillo cola trapo (Cabassous unicinctus).....	78
Imagen 78 Colitis hemorrágica severa en nutria gigante (Pteronura brasiliensis)	78
Imagen 79 Colitis ulcerativa moderada en armadillo nueve bandas (Dasyus novemcinctus)	79
Imagen 80 Colitis catarral moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	79
Imagen 81 Colitis catarral severa en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	80
Imagen 82 Colitis catarral crónica en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	80
Imagen 83 Colitis eritematosa leve en mono churuco (Lagothrix lagothicha)	81
Imagen 84 Hepatitis necrotizante moderada en oso melero (Tamandua tetradactyla)	81
Imagen 85 Hepatitis necrotizante severa en armadillo nueve bandas (Dasyus novemcinctus)	82
Imagen 86 Hepatitis necrotizante moderada en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	82
Imagen 87 Hepatitis necrotizante severa en neonato de Ocelote (Leopardus pardalis).....	83
Imagen 88 Hepatitis necrotizante severa en neonato de Ocarros (Priodontes maximus)	83
Imagen 89 Hepatitis necrotizante severa en kinkajú (Potos flavus)	84
Imagen 90 Hepatitis necrotizante hemorrágica en neonato de oso melero (Tamandua tetradactyla)	84
Imagen 91 Hepatitis hemorrágica moderada en armadillo nueve bandas (Dasyus novemcinctus).....	85
Imagen 92 Hepatitis hemorrágica moderada en ocelote (Leopardus pardalis).....	85
Imagen 93 Perihepatitis moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	86
Imagen 94 Perihepatitis moderada con hepatomegalia en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	86
Imagen 95 Perihepatitis moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	87
Imagen 96 Perihepatitis moderada con hepatomegalia (Coendou prehensilis).....	87
Imagen 97 Hepatitis supurativa en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	88
Imagen 98 Endometritis hemorrágica moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	88
Imagen 99 Metritis hemorrágica externa en armadillo nueve bandas (Dasyus novemcinctus)	89
Imagen 100 Esplenitis leve en oso melero (Tamandua tetradactyla)	89
Imagen 101 Esplenitis moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	90
Imagen 102 Esplenitis inespecífica en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	90
Imagen 103 Esplenomegalia leve en cola trapo (Cabassous unicinctus)	91
Imagen 104 Esplenomegalia moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	91
Imagen 105 Esplenomegalia en neonato de oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	92
Imagen 106 Esplenitis hemorrágica multifocal en Ocelote (Leopardus pardalis)	92
Imagen 107 Ruptura esplénica en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	92
Imagen 108 Tinitis hemorrágica en Kinkajú (Potos flavus)	93
Imagen 109 Tonsilitis severa en mono zocay (Plecturocebus ornatus)	93
Imagen 110 Linfadenitis de ganglios submandibulares en neonato de ocelote (Leopardus pardalis).....	94

Imagen 111 Linfadenitis inguinal moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	94
Imagen 112 Pancreatitis moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)	95
Imagen 113 Pancreatitis hemorrágica segmental en armadillo cole trapo (Cabossous unicinctus).....	95
Imagen 114 Adrenalitis hemorrágica leve en kinkajú (Potos flavus)	96
Imagen 115 Adrenalitis hemorrágica moderada en neonato de Ocarro (Priodontes maximus)	96
Imagen 116 Adrenalitis hemorrágica moderada en oso palmero (Myrmecophaga tridactyla).....	97
Imagen 117 Adrenalitis hemorrágica severa en oso melero (Tamandua tetradactyla)	97
Imagen 118 Adrenalitis hemorrágica severa en armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus).....	98
Imagen 119 Adrenalitis hemorrágica severa en mono zocay (Plecturocebus ornatus).....	98

RESUMEN

Palabras claves: necropsias, hallazgos macroscópicos, mamíferos silvestres, diagnóstico morfológico, documentación postmortem.

Este estudio se centró en la realización de necropsias a mamíferos silvestres en el Bioparque Los Ocarros durante el año 2023, con el objetivo de describir los principales hallazgos macroscópicos postmortem. Se clasificaron los hallazgos por sistemas y se establecieron diagnósticos morfológicos, documentando los resultados en un atlas.

De los 20 individuos estudiados, el 70% falleció por causas naturales, mientras que el 30% fue sometido a eutanasia. Los sistemas más afectados fueron el respiratorio, con alteraciones en el 100% de los casos, seguido del gastrointestinal (90%), renal (65%), linfático (60%), endocrino (40%) y cardiovascular (35%). El sistema reproductivo fue el menos afectado, con un 10% de incidencia.

Las conclusiones del estudio subrayan la importancia de las necropsias como una herramienta crucial para el monitoreo de la salud animal y la detección de enfermedades en poblaciones silvestres. La identificación de patrones en las alteraciones de los diferentes sistemas orgánicos proporciona información valiosa para la implementación de medidas preventivas y estrategias de manejo en entornos de conservación. Además, este estudio destaca la necesidad de una documentación precisa y la toma de muestras durante las necropsias, lo cual es fundamental para mejorar la gestión y conservación de especies en bioparques y reservas naturales.

ABSTRACT

Keywords: necropsies, macroscopic findings, wild mammals, morphological diagnosis, postmortem documentation.

This study focused on performing necropsies on wild mammals at the Bioparque Los Ocarros in 2023, aiming to describe the main macroscopic postmortem findings. The findings were classified by systems, and morphological diagnoses were established, with the results documented in an atlas.

Of the 20 individuals studied, 70% died of natural causes, while 30% were euthanized. The most affected systems were the respiratory, with alterations in 100% of the cases, followed by the gastrointestinal (90%), renal (65%), lymphatic (60%), endocrine (40%), and cardiovascular (35%) systems. The reproductive system was the least affected, with a 10% incidence.

The study's conclusions emphasize the importance of necropsies as a crucial tool for monitoring animal health and detecting diseases in wild populations. Identifying patterns in the alterations of different organ systems provides valuable information for implementing preventive measures and management strategies in conservation environments. Additionally, this study highlights the need for precise documentation and sample collection during necropsies, which is essential for improving the management and conservation of species in bioparks and nature reserves.

INTRODUCCIÓN

La conservación de la biodiversidad es un desafío crítico en la actualidad, especialmente para las especies silvestres que habitan en entornos protegidos como bioparques y reservas naturales. En estos entornos, el monitoreo constante de la salud animal es esencial para garantizar la supervivencia de las especies y prevenir la propagación de enfermedades que podrían afectar tanto a la fauna en cautiverio como a la silvestre.

Las necropsias, o autopsias realizadas a animales, representan una herramienta clave en el diagnóstico postmortem, permitiendo identificar las causas de muerte y evaluar la presencia de patologías que podrían no ser evidentes durante la vida del animal. Estos estudios no solo ayudan a esclarecer las causas específicas de mortalidad, sino que también proporcionan datos valiosos sobre la prevalencia de enfermedades y las condiciones de salud en poblaciones de mamíferos silvestres.

El Bioparque Los Ocarros, ubicado en el departamento del Meta, Colombia, alberga una gran diversidad de especies de mamíferos silvestres, lo que lo convierte en un lugar ideal para llevar a cabo estudios de necropsia enfocados en la fauna silvestre. Durante el año 2023, se llevó a cabo un proyecto de investigación con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo de los hallazgos macroscópicos postmortem en los mamíferos fallecidos en este bioparque.

Este estudio se propuso describir las principales alteraciones observadas en los sistemas orgánicos de los animales fallecidos, clasificándolas por su relevancia clínica y estableciendo diagnósticos morfológicos que puedan servir como base para futuras investigaciones y medidas de manejo. Además, se documentaron los resultados en un atlas, con el fin de proporcionar una referencia visual y diagnóstica para otros profesionales en el campo de la medicina veterinaria y la conservación de la fauna silvestre.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Realizar un estudio descriptivo de los principales hallazgos macroscópicos postmortem en las diferentes especies del Bioparque los Ocarros del año 2023.

Objetivos Específicos

1. Clasificar los hallazgos macroscópicos postmortem por sistemas y de acuerdo con su severidad.
2. Establecer diagnósticos morfológicos a través de las descripciones macroscópicas.
3. Realizar un atlas describiendo los hallazgos macroscópicos postmortem y diagnósticos morfológicos. (anexos)

JUSTIFICACIÓN

La conservación de la biodiversidad y la preservación de la vida animal son aspectos esenciales en un contexto de creciente preocupación por el equilibrio ecológico y la interdependencia de los ecosistemas. La realización de necropsias y el análisis de hallazgos macroscópicos en animales fallecidos representan una oportunidad única para desentrañar las causas detrás de las muertes y, por ende, contribuir a la formulación de estrategias de manejo y conservación más eficaces.

El Bioparque los Ocarros, como centro de conservación y educación ambiental, enfrenta retos significativos en la gestión de la salud y el bienestar de sus animales. Comprender por qué se producen decesos es esencial para identificar potenciales amenazas, enfermedades y factores ambientales adversos que podrían afectar tanto a la población cautiva como a la naturaleza circundante. La detección temprana de patrones y la creación de una guía basada en hallazgos macroscópicos permitirán a los profesionales de la fauna silvestre tomar decisiones informadas para prevenir, mitigar y abordar los problemas de salud y mortalidad.

El estudio macroscópico de hallazgos en animales proporciona una base para identificar signos tempranos de enfermedades y afecciones. La capacidad de detectar patologías en una etapa temprana permite tomar medidas preventivas para evitar la propagación de enfermedades a otras especies y limitar su impacto negativo en la población en general. Asimismo, esta investigación también brindará una valiosa oportunidad para el avance del conocimiento científico en el campo de la patología y la medicina de la fauna silvestre. Al establecer relaciones entre los hallazgos macroscópicos y las posibles causas de muerte, se aportará a la base de datos existente y se contribuirá al desarrollo de prácticas más efectivas en el diagnóstico y la atención médica de animales en entornos similares. En resumen, la justificación para abordar este tema radica en su relevancia tanto para la conservación de la vida animal como para el avance científico en el ámbito de la fauna silvestre. A través de este análisis, se aspira a fortalecer la capacidad de los profesionales en el manejo de la salud animal

ESTADO DEL ARTE

Protocolos de necropsia

Los reportes de hallazgos patológicos post-mortem en zoológicos colombianos son poco frecuentes. Esto se debe a que los zoológicos nacionales no cuentan con protocolos que incluyan determinación de la causa de muerte con evidencias de anatomía patológica, a diferencia de la tendencia mundial, la cual se está direccionando en incluir a patólogos veterinarios dentro del equipo médico interno de la institución o externalizando el servicio de forma sistemática. Los patólogos veterinarios deben estar capacitados para someter a necropsia a todos los animales muertos del parque y así dilucidar cuál fue la causa que provocó el deceso. Sin embargo, los hallazgos encontrados raramente son publicados en estudios sistemáticos de sus poblaciones, exponiéndose generalmente como reportes de caso.

Protocolo de necropsia en aves

En el caso de las aves, la humectación de la carcasa o el vientre con agua, etanol al 70% o un desinfectante constituye una solución ágil para el manejo de las plumas que se liberan al abrir una carcasa. Al proceder a la apertura de la carcasa, es preciso evaluar los sacos aéreos en términos de transparencia/opacidad, la presencia de fluidos o placas. En aves, se emplean dos enfoques comunes para la extracción y examinación de los órganos: el retiro de todos los tejidos desde la lengua hasta la cloaca en bloque, o el retiro en bloque de los tejidos exceptuando los pulmones, riñones, glándulas suprarrenales y gónadas (ubicados adyacentes a la columna vertebral en la superficie ventral de los riñones en su extremo proximal). En cuanto al tracto gastrointestinal, es frecuente recolectar el páncreas unido a una o ambas longitudes adyacentes del duodeno.(McAloose & Newton, 2018)

Protocolo de necropsia en mamíferos

Las técnicas de necropsia en mamíferos silvestres varían según la especie y el tamaño del animal, pero generalmente implican la inspección externa y la disección cuidadosa del cuerpo para evaluar el estado de salud y determinar la causa de la muerte (Munson et al., 2012). Es crucial la preparación adecuada del animal antes de la necropsia, que incluye la refrigeración para evitar la descomposición y preservar la integridad de los tejidos (Gavier-Widén et al., 2018).

En función del tamaño del cadáver, los carnívoros se posicionan de manera dorsal o lateral. Tras la evaluación externa y la recolección de muestras, se lleva a cabo la evaluación in situ, la recolección de muestras estériles y las muestras para diagnósticos adicionales o archivo. Luego, se extraen los órganos internos para un examen más exhaustivo. En la cavidad torácica, se examina y extrae el "pluck" en conjunto. Este incluye la lengua, la orofaringe, el esófago, las glándulas tiroideas y paratiroides, la laringe, la tráquea, los pulmones, el timo, los ganglios linfáticos torácicos, el corazón y el saco pericárdico. Se pueden recolectar muestras de las glándulas tiroideas y paratiroides antes de retirar el "pluck". Se examina la lengua, las glándulas tiroideas, paratiroides y los ganglios linfáticos. Se abre el esófago y se observan cambios en la mucosa y el contenido. Se examina y abre la tráquea y los bronquios, notando cambios en la mucosa y contenido anormal. Se palpan los pulmones y se observa su consistencia y contenido. Se abren las cámaras del corazón y los vasos, notando anomalías en las válvulas cardíacas y coágulos. Se

toman muestras de todos estos tejidos. Los órganos abdominales incluyen el estómago, intestinos, tejidos hematopoyéticos, tejidos endocrinos y el tracto urogenital. Pueden ser extraídos juntos y luego examinados por sistema de órganos. Se puede optar por examinar, extraer, diseccionar y tomar muestras de tejido por sistema de órganos. Se examinan y extraen los órganos en relación a los sistemas endocrino, hematopoyético, digestivo y urogenital. Se pueden tomar muestras de las glándulas suprarrenales antes de retirar otros tejidos. También se puede linealizar el tracto intestinal para una mejor visualización de los órganos abdominales. La evaluación de las vísceras abdominales involucra diseccionar órganos sólidos mediante cortes longitudinales y abrir estructuras

tubulares o saculares a lo largo de su longitud. Se examinan y toman muestras de órganos emparejados y otros órganos bilaterales de forma independiente y con relación al órgano contrario. (McAloose & Newton, 2018)

Protocolos de necropsia en reptiles

La realización de una necropsia en serpientes implica considerar si son venenosas o no, ya que el veneno puede permanecer activo tras la muerte. Para manejar serpientes venenosas, se asegura la cabeza y se coloca en un recipiente seguro y transparente para evitar envenenamientos accidentales. Se necesita equipo de protección y protocolos para emergencias. En la necropsia de serpientes venenosas, se inicia retirando la cabeza y sumergiéndola en formalina para desactivar el veneno. Sin embargo, la formalina puede no desactivar completamente todas las proteínas venenosas. Se requiere experiencia para manipular las cabezas de serpientes venenosas.

La necropsia se hace con la serpiente en posición dorsal, con una incisión ventral a lo largo del cuerpo. Los hemipenes están cerca de la cloaca. El procedimiento restante es similar al de otros animales. En resumen, la necropsia en serpientes exige precaución, seguridad y experiencia, considerando el veneno y la anatomía específica de cada especie. (McAloose & Newton, 2018)

En el ámbito del estudio de la fauna silvestre, el examen postmortem es una herramienta fundamental para comprender las causas de mortalidad y obtener información valiosa sobre la salud y el bienestar de las especies.

En este contexto, se han identificado hallazgos macroscópicos postmortem comunes en la fauna silvestre, los cuales proporcionan señales cruciales sobre el estado de salud de las poblaciones y los factores que afectan su supervivencia:

1. **Enfermedades Infecciosas:** pueden ser identificadas a través de "lesiones pulmonares como consolidación, edema, congestión y neumonía, hepatitis, ictericia y cambios en la morfología hepática, así como linfadenopatía, esplenomegalia y lesiones en ganglios linfáticos" (McAloose & Newton, 2009)
2. **Traumatismos:** que incluyen fracturas de huesos, hemorragias internas y externas, y lesiones en tejidos blandos" (Hofer et al., 1996)son hallazgos frecuentes que pueden revelar interacciones con el entorno o depredación.
3. **Toxicidad y Contaminación:** se manifiestan a través de "daño hepático y renal, cambios en la coloración y textura de órganos, y acumulación de tejido adiposo"(Sepúlveda, et al., 2006) lo que refleja la exposición a contaminantes ambientales.
4. **Enfermedades Parasitarias:** pueden observarse mediante "inflamación y lesiones en órganos debido a la presencia de parásitos, así como la formación de úlceras, nódulos y quistes en tejidos" (Pérez et al., 2003)

5. Patologías Nutricionales: caracterizadas por "emaciación, debilidad y cambios morfológicos en los órganos relacionados con la malnutrición" (Dubey, 2004) revelan la importancia de los recursos alimenticios para la salud de la fauna.

6. Neoplasias: se manifiestan a través de "masas tumorales en diversos tejidos y la compresión de órganos, alterando su función" (Meteyer & Farrell, 2018) destacando la presencia de cáncer en poblaciones silvestres.

7. Enfermedades Cardíacas y Vasculares: se reflejan en "engrosamiento de las paredes cardíacas, formación de trombos, embolias y otras lesiones vasculares, lo que puede afectar la función cardiovascular".(Friend et al., 1999)

Casos:

En un artículo se examinó retrospectivamente los hallazgos histopatológicos en animales silvestres en condiciones de vida libre y cautiverio en la región de Villavicencio, Colombia. Los mamíferos presentaron la mayor casuística de patologías, seguidos de reptiles y aves. En comparación con otros estudios, se encontraron similitudes y diferencias en la distribución de casos entre las especies, indicando que la fauna silvestre local influye en las tendencias de patologías, en términos de tipos de patologías, se observaron diversas afecciones.

Las patologías no infecciosas más comunes incluyeron toxinas y problemas metabólicos. Se encontraron neoplasias de tipo mesenquimal y epitelial en una alta proporción de casos, en línea con estudios anteriores. Se menciona la prevalencia de enfermedades infecciosas en reptiles y primates no humanos, se destaca la presencia de casos de fibropapilomatosis en tortugas y toxoplasmosis en canguros, así como enfermedades gastrointestinales en primates no humanos. También se informan casos de enterocolitis en nutrias y ñeques, y dermatitis en chigüiros. Se señala la importancia de considerar la dieta y el entorno de los animales al analizar las causas de enfermedades. (Yésica M. González-R et al., 2015)

Se presenta el caso de un espécimen de *Leopardus pardalis*, macho y peso de 15.6 kg, hallado con descomposición parcial en una vía del sector rural del municipio de Arauca, Colombia. En la necropsia se encontraron 36 formas parasitarias de nematodos, con una longitud aproximada de 3.4 cm, las cuales fueron identificadas como *Toxocara cati* por la presencia de aletas laterales en el extremo cervical, presencia de tres labios y de una cutícula anillada. Este es el primer reporte en Colombia de la especie parasitaria en este felino silvestre, indicando que la especie *L. pardalis* puede ser potencial portador y diseminador de *T. cati*. (Muñoz-Rodríguez et al., 2021)

En un estudio macro y microscópico de la tuberculosis aviar en un zoológico de la Sabana de Bogotá se determinó que, por la localización de las lesiones en el hígado, tracto gastroentérico, cavidad abdominal y bazo, se puede considerar que la infección tuvo

como puerta de entrada la vía digestiva, seguida de distribución linfadenohematógena desarrollándose en hígado y bazo nódulos blanquecinos muy pequeños de menos de 1 mm de diámetro, después de una exposición de 46 semanas. (Neira Rairán et al., 2006) Las diferentes lesiones encontradas en los animales muertos en el zoológico durante el período del estudio están de acuerdo con las lesiones reportadas en aves silvestres en cautiverio (B. A. Singbeil et al., 1993)

ACTIVIDADES REALIZADAS

Tabla 1 cronograma de actividades

Cronograma de actividades						
Actividades	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes
Recopilar literatura relevante sobre hallazgos macroscópicos en necropsias de fauna silvestre	X					
Revisión de protocolos y metodologías, analizar los protocolos actuales de necropsias en el Bioparque Los Ocarros	X					
Recopilación de datos retrospectivos	X	x				
Presentación informe de avance			x			
Realización de necropsias	X	x	x	x	x	x
Documentar los hallazgos macroscópicos	X	x	x			
Clasificación de los hallazgos macroscópicos	X	x	x	X	x	
Establecimiento de diagnósticos morfológicos	X	x	x	X	x	
Realización de atlas	X	x	x	X	x	
Presentación informe final						X

Se realizaron necropsias en 20 mamíferos silvestres fallecidos en el Bioparque los

Ocarros, representando una variedad de especies de la familia Mustelidae, Myrmecophagidae, Dasypodidae, Felidae, Pitheciidae, Atelidae, Procyonidae, y Erethizontidae, algunos pertenecientes al plan de colección y otros al centro de atención y valoración de fauna del Bioparque.

Tabla 2 necropsias de mamíferos silvestres realizadas en el año 2023

#	ESPECIE	PROCEDENCIA	ID	EDB	FECHA
1	<i>Pteronura brasiliensis</i>	CAV	6010	Neonato	Enero
2	<i>Tamandua tetradactyla</i>	CAV	6006	Adulto	Enero
3	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Colección	5226	Adulto	Abril
4	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Colección	3924	Adulto	Abril
5	<i>Plecturocebus ornatus</i>	Colección	5511	Adulto	Junio
6	<i>Leopardus pardalis</i>	CAV	6076	Neonato	Septiembre
7	<i>Lagothrix lagothicha</i>	Colección	4890	Adulto	Septiembre
8	<i>Dasypus novemcinctus</i>	CAV	6082	Adulto	Octubre
9	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	CAV	X	Adulto	Noviembre
10	<i>Plecturocebus ornatus</i>	CAV	6059	Juvenil	Noviembre
11	<i>Cabassous unicinctus</i>	CAV	6095	Adulto	Noviembre
12	<i>Tamandua tetradactyla</i>	CAV	6098	Neonato	Noviembre
13	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	CAV	6099	Neonato	Noviembre
14	<i>Priodontes maximus</i>	CAV	X	Neonato	Noviembre
15	<i>Potos flavus</i>	CAV	6089	Juvenil	Noviembre
16	<i>Nasua nasua</i>	CAV	6102	Adulto	Noviembre
17	<i>Coendou prehensilis</i>	CAV	6107	Adulto	Diciembre
18	<i>Leopardus pardalis</i>	CAV	X	Juvenil	Diciembre
19	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	CAV	X	Adulto	Diciembre
20	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	CAV	X	Adulto	Diciembre

Tabla 3 Actividades de rutina

Observación general externa del individuo (*Pseudis maximus*)

Foto 1 Archivo personal

Realización de necropsia en neonato de Ocarro (*Pseudis maximus*)

Foto 2 Archivo personal

Registro fotográfico general de necropsia

Foto 3 Archivo personal

Observación de hallazgos macroscópicos y determinación de diagnósticos morfológicos

Foto 4 Archivo personal

Tabla 4 Formato de reporte de necropsia

	REPORTE DE NECROPSIA BIOPARQUE LOS OCARROS	Código: DPP-F-12-V2
	Proceso Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Fecha Vigencia: 21-07-2021

Fecha Muerte		Hora		Ficha de ingreso	
Familia			Nombre Común		
Especie			Marcaje		
Nombre quien Informa					

Sexo			EDB				
M	H	I	N	J	SA	A	AN

ANTECEDENTES

--

EXAMEN PATOLÓGICO

PESO	
------	--

Hallazgos de la Necropsia

--

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EXAMEN	ÓRGANOS COLECTADOS
Biometría hemática	
Perfil hepático	
Perfil renal	
Hormonas	
Coprológico	
Coprocultivo	
Hemoparásitos	
Rx	
Ecografía	

ANÁLISIS E INDICADORES DE RESULTADOS

En una muestra de 20 individuos, se registró una afectación del sistema respiratorio en el 100% de los casos (20/20), seguido por el sistema gastrointestinal con un 99% (18/20), el sistema renal con un 65% (13/20), el sistema linfático con un 60% (12/20), el sistema endocrino con un 40% (8/20), el sistema cardiovascular con un 35% (7/20) y el sistema reproductivo con un 10% (2/20).

Figura x. prevalencia de afecciones por sistemas orgánicos.

Sistema respiratorio

Durante el análisis macroscópico del sistema respiratorio, se identifican varios hallazgos relevantes relacionados con trastornos vasculares. En primer lugar, la hemorragia pulmonar se observó en el 45% de los casos (9 de 20), seguida por la congestión pulmonar, encontrada en el 45% de los casos también. Estos hallazgos son particularmente significativos debido a la alta vascularización del órgano y su implicación en diversas condiciones patológicas, como los primeros estadios de la neumonía o la eutanasia inducida por barbitúricos (López y Martinson, 2017). Por otro lado, el edema pulmonar se encontró en el 35% de los casos (7 de 20).

Además, se identificó un caso de infestación por larvas saprófitas en un puercoespín (*Coendou prehensilis*) que se derivaba de una miasis en la región perinasa, ingresando por la cavidad nasal y descendiendo por la tráquea hasta los bronquios, representando el 1% de los casos (1 de 20). Por último, se registró un caso de enfisema pulmonar,

también en el 1% de los casos (1 de 20). Investigaciones previas, como la de Bleyer et al. (2017), han relacionado el edema y la hemorragia pulmonar con el proceso de agonía o el tipo de eutanasia aplicado en colonias de primates, subrayando la importancia de considerar el contexto en la interpretación de estos hallazgos. Estos resultados sugieren una relación entre la aparición de estos trastornos vasculares y el manejo del animal, así como su entorno.

Tabla 5. Hallazgos macroscópicos del sistema respiratorio en mamíferos silvestres

Hallazgos macroscópicos	Individuos	Porcentaje
Congestión	9	45%
Hemorragias	9	45%
Edema pulmonar	7	35%
Parásitos	1	5%
Enfisema	1	5%

El análisis de los diagnósticos morfológicos del sistema respiratorio revela una diversidad significativa de condiciones patológicas entre la muestra estudiada. Entre los hallazgos, se observa que el 5% de los casos presentaron traqueítis, así como el mismo porcentaje para la forma de presentación severa, la traqueítis verminosa severa. La neumonía intersticial severa también fue identificada en el 5% de los casos, mientras que la neumonía intersticial moderada afectó al 10% de los individuos. Por otra parte, la neumonía intersticial con edema pulmonar severo fue detectada en el 5% de los casos, y un 10% presentó neumonía hemorrágica leve. En cuanto a la neumonía intersticial hemorrágica, se registró un 15% de casos moderados y un 5% de casos severos.

En relación con la bronconeumonía, se encontraron múltiples formas de presentación: un 10% de los casos presentaron bronconeumonía moderada con edema pulmonar, mientras que tanto la bronconeumonía intersticial como la bronconeumonía intersticial unilateral fueron identificadas en el 5% de los casos cada una. La bronconeumonía hemorrágica moderada y la bronconeumonía hemorrágica intersticial con enfisema pulmonar también se encontraron en el 5% de los casos cada una. Además, se identificó un 10% de casos con bronconeumonía hemorrágica intersticial con edema pulmonar, y un 5% de casos con bronconeumonía intersticial hemorrágica.

Por último, un 5% de los casos mostraron pleuroneumonía fibrinosa hemorrágica crónica severa.

Los resultados de este estudio identificaron la neumonía y la bronconeumonía como los diagnósticos más prevalentes en el sistema respiratorio, lo cual concuerda con investigaciones previas realizadas en entornos similares. Por ejemplo, Fiennes et al.

indican que la neumonía es una enfermedad común en todos los grupos de primates asiáticos, africanos y neotropicales, causante del 20-50% de la mortalidad de animales cautivos. Esta enfermedad puede manifestarse como infección primaria, especialmente en infantes hasta los seis meses de edad. Además, un estudio basado en el registro post mortem de especies de ungulados en cautiverio en varios parques zoológicos encontró que la neumonía y la tuberculosis fueron las enfermedades bacterianas más comunes, responsables del 8,29% y el 3,69% de las muertes en animales, respectivamente (Ali et al., 2014).

Estos hallazgos subrayan la importancia de la neumonía como una enfermedad significativa en poblaciones de vida silvestre en cautiverio. Además, Zhao y colaboradores (2021) también destacaron en su estudio que la neumonía representa una seria amenaza en los esfuerzos de cría en cautiverio de especies amenazadas, lo que resalta aún más la relevancia clínica y epidemiológica de esta enfermedad en entornos de conservación y manejo de la vida silvestre.

Sistema gastrointestinal

Esófago:

Durante el examen macroscópico del esófago en la muestra estudiada, se observó congestión esofágica en el 5% de los individuos, lo que equivale a un caso. Además, se identificaron úlceras en el esófago de otro individuo, también representando el 5% de la muestra. Por último, se observó contenido alimenticio en el esófago de tres individuos, lo que constituye el 15% de la muestra

Tabla 6 Hallazgos macroscópicos en esófago

Hallazgos macroscópicos en esófago	Número de individuos	%
Congestión	1	5%
Úlceras	1	5%
Contenido alimenticio	3	15%

En la fauna silvestre, la esofagitis puede ser consecuencia de la ingestión de sustancias nocivas presentes en su entorno natural, como plantas tóxicas, productos químicos o objetos extraños. Asimismo, las infecciones bacterianas, fúngicas o parasitarias pueden desencadenar esofagitis, transmitiéndose a través de alimentos contaminados, agua sucia o contacto con animales infectados. En este estudio donde se examinaron veinte individuos, se observaron alteraciones esofágicas en el 15% de ellos. Estas incluían un caso de esofagitis leve (5%), uno de esofagitis catarral leve (5%) y otro de esofagitis ulcerativa (5%).

Estómago:

En un estudio realizado en Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo entre 1985 y 2007, se analizaron los registros médicos y patológicos de 60 gorilas de montaña en libertad que fallecieron durante ese período. Los resultados histológicos revelaron una alta prevalencia de lesiones gastrointestinales, con enteritis (58.6%), gastritis (37.3%) y colitis (29.3%) siendo las más comunes en los tractos examinados. Mientras que la enteritis y la colitis tendían a ser leves y subclínicas, la gastritis mostraba una tendencia a la cronicidad y estaba frecuentemente asociada con nematodiasis. Estos hallazgos coinciden con los resultados obtenidos en este estudio realizado sobre una muestra de 20 individuos, donde se identificaron diversos diagnósticos morfológicos relacionados con la gastritis. Entre ellos se documentaron casos de gastritis verminosa (5%), gastritis hemorrágica (5%), gastritis fúndica ulcerativa (5%), gastritis eritematosa (15%), gastritis eritematosa catarral (10%), gastritis catarral (5%) y Pangastritis ulcerativa supurativa verminosa severa (5%).

Tabla 7 Tabla de Hallazgos macroscópicos en estómago

Hallazgos macroscópicos en estómago	número de individuos	%
Congestión	3	15%
Eritema	3	15%
Úlceras	1	5%
Parásitos	2	10%
Contenido mucoide	1	5%

Durante el examen macroscópico del estómago en la muestra analizada, se observaron diversas alteraciones gastrointestinales. La congestión gástrica se manifestó en el 15% de los individuos, representando tres casos. De manera similar, se detectó eritema gástrico en tres individuos, también equivalente al 15% de la muestra. Se registró la presencia de úlceras gástricas en un individuo, constituyendo el 5% de la muestra. Además, se identificaron parásitos gástricos en dos individuos, representando el 10% de la muestra. Por último, se evidenció contenido mucoide en el estómago de un individuo, también equivalente al 5% de la muestra. Las erosiones y úlceras gástricas, aunque no son la causa principal de muerte en mustélidos, contribuyen significativamente a la morbilidad y mortalidad mediante procesos progresivos, como pérdida grave de sangre. Aunque se ha sugerido una posible relación causal entre estas lesiones y la infección por *Helicobacter mustelae* y *H. enhydrae* en hurones y nutrias marinas, respectivamente, aún no se ha establecido un vínculo causal directo (Fox et al., 1990; Shen et al., 2017).

Intestino delgado:

La congestión en la mucosa fue observada en seis individuos, representando el 30% de la muestra, mientras que la congestión en la serosa fue detectada en cinco individuos, equivalente al 25% de la misma. Además, Se identificó la presencia de parásitos en tres individuos, representando el 15% de la muestra. Estos parásitos fueron encontrados en las especies *Plecturocebus ornatus*, *Myrmecophaga tridactyla* y *Tamandua*

tetradactyla. En un estudio realizado en el municipio de Pore, Casanare, Colombia, se reportó la presencia de parásitos en 11 osos hormigueros gigantes (*Myrmecophaga tridactyla*) y dos osos meleros (*Tamandua tetradactyla*) presentes en zonas ganaderas (Rojano & RENZO, 2015). En los osos hormigueros gigantes, se identificaron varios parásitos, siendo *Coccidia sp* y *Blastocistis hominis* los más frecuentes, con una prevalencia del 28% cada uno. Además, se **observaron** *Entamoeba dispar*, *Giardia lamblia*, *Isospora sp.*, *Strongyloides sp.*, *Ascaris lumbricoides* y *Chilomastix mesnili*, cada uno con una prevalencia del 14.28%. Por otro lado, en los osos meleros, la *Coccidia* fue el parásito más prevalente, con una incidencia del 100%, seguido por *Trichostrongylus sp.* y *Taenia sp.*, ambos con una prevalencia del 50%.

Tabla 8 Hallazgos macroscópicos en intestino delgado

Hallazgos macroscópicos en intestino delgado	Número de individuos	%
Congestión en mucosa	6	30%
Congestión en serosa	5	25%
Parásitos	3	15%

Durante la inspección macroscópica del tracto gastrointestinal en una muestra de 20 individuos. La duodenitis, una inflamación del duodeno, mostró una variedad de gravedad en la muestra: tres casos de duodenitis leve (15% de la muestra), tres casos de duodenitis moderada (15% de la muestra), un caso de duodenitis severa (5% de la muestra) y un caso de duodenitis verminosa (5% de la muestra). En cuanto a la yeyunitis, una inflamación del yeyuno, se detectaron un caso leve (5% de la muestra), dos casos moderados (10% de la muestra) y un caso severo (5% de la muestra). Por último, un individuo presentó lleítis severa y otro lleítis verminosa, ambos constituyendo el 5% de la muestra

Tabla 9 Diagnóstico morfológicos en Intestino delgado

Intestino delgado		
Diagnóstico morfológico	Número de individuos	%
Duodenitis leve	3	15%
Duodenitis moderada	3	15%
Duodenitis severa	1	5%
Duodenitis verminosa	1	5%
Yeyunitis leve	1	5%
Yeyunitis moderada	2	10%
Yeyunitis severa	1	5%
Ileítis severa	1	5%

Ileítis verminosa

1

5%

Intestino grueso:

Se registró congestión en la mucosa en cuatro individuos, lo que representa el 20% de la muestra. Además, la congestión en la serosa fue identificada en un individuo, equivalente al 5% de la muestra. Se observó contenido mucoide en el intestino grueso de un individuo, también constituyendo el 5% de la muestra. Finalmente, se identificó la presencia de úlceras en un individuo, representando otro 5% de la muestra.

Tabla 10 Hallazgos macroscópicos en Intestino grueso

Hallazgos macroscópicos en intestino grueso	Número de individuos	%
Congestión en mucosa	4	20%
Congestión en serosa	1	5%
Contenido mucoide	1	5%
Úlceras	1	5%

Se identificaron varios diagnósticos morfológicos. Un individuo presentó colitis hemorrágica severa, lo que representó el 5% de la muestra. Además, se detectaron los siguientes diagnósticos en un individuo cada uno, constituyendo también el 5% de la muestra respectivamente: colitis eritematosa leve, colitis ulcerativa moderada, colitis catarral severa, colitis catarral moderada y colitis catarral crónica.

Tabla 11 Diagnósticos morfológicos en intestino grueso

Intestino grueso		
Diagnóstico morfológico	Número de individuos	%
Colitis hemorrágica severa	1	5%
colitis eritematosa leve	1	5%
colitis ulcerativa moderada	1	5%
colitis catarral severa	1	5%
colitis catarral moderada	1	5%
colitis catarral crónica	1	5%

Hígado

Durante el análisis macroscópico del hígado en la muestra estudiada, se observaron varios hallazgos significativos. El patrón lobulillar fue el hallazgo más común, presente en el 50% de los individuos, seguido por el engrosamiento de la cápsula de Glisson, detectado en el 40% de los casos. Además, se identificó una superficie irregular en el 35% de los individuos. Hemorragias y áreas pálidas fueron observadas en el 15% de los

individuos respectivamente. Otros hallazgos menos frecuentes incluyeron congestión, patrón de hiperplasia folicular y exudado, cada uno presente en el 5% de los individuos.

En un estudio sobre toxoplasmosis en una colonia de monos ardilla en cautiverio en Cuernavaca, México, se observó un aumento discreto en el tamaño del hígado en los cinco animales examinados. Además, se notó que el 100% del parénquima hepático presentaba un aspecto pálido, con un ligero incremento en el patrón lobulillar.

Tabla 12 Hallazgos macroscópicos en hígado

Hallazgos macroscópicos en hígado	Número de individuos	%
Patrón lobulillar:	10	50%
Engrosamiento de cápsula de Glisson:	8	40%
Superficie irregular:	7	35%
Hemorragias	3	15%
Áreas pálidas:	3	15%
Congestión:	1	5%
Patrón de hiperplasia folicular	1	5%
Exudado	1	5%

En el análisis morfológico del hígado de los individuos examinados, se observaron diversas afecciones hepáticas. La hepatitis necrotizante moderada se identificó en el 10% de los casos (2 individuos), mientras que la hepatitis necrotizante severa afectó al 20% (4 individuos). Además, se registró un caso de hepatitis necrotizante hemorrágica, que representó el 5% de la muestra. Otras observaciones incluyeron hepatitis hemorrágica moderada y perihepatitis moderada, cada una presente en el 10% de los casos (2 individuos respectivamente). Se encontraron también dos casos de perihepatitis moderada con hepatomegalia, cada uno constituyendo el 10% de la muestra. Por último, se identificó un caso de hepatitis supurativa, que representó el 5% de los casos examinados. Estos hallazgos resaltan la variedad de afecciones hepáticas presentes en la muestra y subrayan la importancia de un diagnóstico morfológico detallado para comprender mejor la salud hepática de los individuos.

Tabla 13 Diagnósticos morfológico en Hígado

Hígado		
Diagnóstico morfológico	Número de individuos	%
Hepatitis necrotizante moderada	2	10%
Hepatitis necrotizante severa	4	20%
Hepatitis necrotizante hemorrágica	1	5%
Hepatitis hemorrágica moderada	2	10%
Perihepatitis moderada	2	10%
Perihepatitis moderada con hepatomegalia	2	10%
Hepatitis supurativa	1	5%

La hepatitis canina infecciosa, causada por un adenovirus, ha sido detectada en zorrillos rayados y en nutrias cautivas de Eurasia, lo que resulta en una forma mortal de la enfermedad (Karstad et al., 1975; Park et al., 2007). Por otro lado, se ha observado la presencia de la infección por *Yersinia pseudotuberculosis* en suricatas cautivas, lo que ocasiona enteritis necrotizante, hepatitis y esplenitis (Nakamura et al., 2015).

En cuanto al virus de la hepatitis B (VHB), perteneciente al género Orthohepadnavirus, es una causa importante de hepatitis en humanos. Esta infección puede ser persistente, llevando a hepatitis crónica y carcinomas hepatocelulares. Además, se ha evidenciado la capacidad de transmisión de la infección por VHB a macacos y chimpancés, siendo los monos cinomolgos particularmente susceptibles (Kornegay et al., 1985).

Es interesante notar que cada grupo de primates no humanos parece presentar una cepa específica del virus de la hepatitis B (Robertson y Margolis, 2002). Este hecho resalta la importancia de comprender la diversidad viral y las distintas formas en que las enfermedades pueden afectar a diferentes especies, tanto en entornos naturales como en cautiverio.

Sistema cardiovascular

Durante el análisis del sistema cardiovascular se identificaron los siguientes hallazgos. Se registró un caso de cardiomegalia severa, representando el 5% de la muestra. Asimismo, se observó un caso de cardiomiopatía dilatada severa. Además, se diagnosticaron dos casos de epicarditis moderada y un caso de epicarditis hemorrágica moderada, cada uno constituyendo el 10% y el 5% de la muestra, respectivamente. También se identificó un caso de epicarditis hemorrágica severa. Además, se detectó un caso de miopatía hipertrófica leve y un caso de infarto severo en el miocardio, cada uno representando el 5% de la muestra.

Tabla 14 Diagnósticos morfológicos del sistema cardiovascular

Sistema cardiovascular		
Diagnóstico morfológico	Número de individuos	%
Cardiomegalia severa	1	5%
Cardiomiopatía dilatada severa	1	5%
Epicarditis moderada	2	10%
Epicarditis hemorrágica moderada	1	5%
Epicarditis hemorrágica severa	1	5%
Miopatía hipertrófica leve	1	5%
Infarto severo en el miocárdico	1	5%

La cardiomiopatía dilatada se destaca como una de las enfermedades cardíacas más relevantes en primates del nuevo mundo en cautiverio, a menudo resultando en muerte

sin presentar signos clínicos evidentes (Charlier, 2016). En el caso específico de los *Aotus sp.*, se ha confirmado su alta susceptibilidad a esta condición, mostrando una intensidad de moderada a severa y, en ocasiones, resultando en la muerte tras períodos de estrés o actividad física (Knowlen et al., 2013). Este padecimiento también ha sido documentado en *Saimiri sciureus* (De Souza et al., 2018), especialmente en ejemplares de edad avanzada (Houdellier, 2018), así como en *Ateles paniscus* (Koenhems, 2012) y *Callithrix jacchus*, aunque su presentación es infrecuente (Ludlage y Mansfield, 2003). En las especies *Saguinus oedipus* y *S. mystax*, las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en adultos (David et al., 2009). En el estudio actual, se diagnosticó a un ejemplar de *Lagothrix lagoticha* con cardiomiopatía dilatada severa.

Sistema renal

El hallazgo más frecuente fue la congestión, observada en el 50% de los casos, seguido por la pérdida de diferenciación corticomedular, presente en el 25% de los riñones. La hemorragia fue detectada en el 20% de los casos, mientras que la superficie irregular se identificó en el 15% de los riñones. Por último, se observó palidez generalizada en el 10% de los casos.

Tabla 15 Hallazgos macroscópicos en riñones

Hallazgos macroscópicos en riñones	Número de individuos	%
Congestión	10	50%
Hemorragia:	4	20%
Superficie irregular:	3	15%
Pérdida de diferenciación corticomedular	5	25%
Palidez generalizada	2	10%

Los riñones examinados revelaron una diversidad de diagnósticos morfológicos, con la nefritis hemorrágica moderada y la nefrosis moderada siendo los hallazgos más frecuentes, cada uno representando el 10% de los casos. A continuación, la nefritis leve y moderada, así como la nefritis hemorrágica severa y unilateral, fueron identificadas en el 5% de los riñones cada una. Además, se observaron casos de nefrosis severa, pielonefritis moderada, pielonefritis hemorrágica moderada y pielonefritis leve, todos ellos presentes en el 5% de los riñones examinados.

La leptospirosis, una infección poco común en monos, es mayormente reportada en especies de monos del Nuevo Mundo. La transmisión de la enfermedad ocurre a través de roedores y se caracteriza por síntomas como ictericia, anemia, hemorragias, abortos y enfermedades hematológicas, con evidencia ocasional de nefritis. Se han documentado casos aislados o brotes de leptospirosis en grupos de monos capuchinos

rescatados y alojados en centros de rehabilitación de vida silvestre en Colombia (Szonyi et al., 2011). En términos histológicos, la nefritis intersticial combinada con tubulonefritis necrotizante o solo es un hallazgo común en estos casos.

Tabla 16 Diagnósticos morfológicos en riñones

Riñones		
Diagnóstico morfológico	Número de individuos	%
Nefritis leve	1	5%
Nefritis moderada	1	5%
Nefritis hemorrágica moderada	2	10%
Nefritis hemorrágica severa	1	5%
Nefritis unilateral	1	5%
Nefrosis moderada	2	10%
Nefrosis severa	1	5%
Pielonefritis leve	1	5%
Pielonefritis moderada	1	5%
Pielonefritis hemorrágica moderada	1	5%

Sistema musculo esquelético y tegumentario

La biomecánica del trauma en peatones causado por colisiones vehiculares abarca una serie de lesiones que incluyen tanto lesiones primarias, provocadas por el primer impacto con el vehículo, como lesiones secundarias, que ocurren durante el segundo impacto con el vehículo, y lesiones terciarias, que resultan del contacto posterior con el suelo (Saukko y Knight, 2015). La altura del parachoques se ha identificado como un factor crítico que está directamente asociado con fracturas en la tibia y el fémur, mientras que las luxaciones de rodilla también están vinculadas con la altura del parachoques desde el suelo (Strandroth et al., 2011; Wang et al., 2019). En este contexto, se observaron dos individuos que sufrieron politraumatismos significativos debido a accidentes viales de atropellamiento, lo que resalta la importancia de comprender la mecánica del trauma para mejorar la prevención y el tratamiento de estas lesiones. Además, se documentó una fractura completa en la epífisis proximal de la tibia en un oso melero (*Tamandua tetradactyla*) y una fractura compuesta del cóndilo distal en los miembros posteriores de un oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*), lo que sugiere que las lesiones óseas en estos animales también pueden ser relevantes para el estudio de la biomecánica del trauma.

Neoplasias:

En este estudio, se observó en un individuo de *Myrmecophaga tridactyla* la presencia de una neoplasia en la base de la cola. Se evidencia una masa sangrante, no delimitada, en el lado derecho de la base de la cola, con dimensiones aproximadas de 10 cm de largo y 9 cm de ancho.

La patología reveló que el tumor principal era un fibrosarcoma, mientras que un tumor

adicional que se desarrollaba sobre el mismo era un carcinoma de células basales. Es importante destacar que la neoplasia no representa un factor significativo en los *Xenarthra* o en los osos hormigueros; Sin embargo, se han documentado casos múltiples de neoplasias en el tenrec (*Tenrec ecaudatus*) (Harrison y Harrison, 2012; Khoii et al., 2008). En particular, el linfosarcoma y los carcinomas múltiples, especialmente el carcinoma de células escamosas, son los tipos más comunes.

Sistema linfático

El análisis morfológico del bazo, realizado en una muestra de 20 individuos, reveló una variedad de diagnósticos. Se encontró que el 5% de la muestra presentaba esplenitis leve, otro 5% mostraba esplenitis moderada, y se identificó un caso (5%) de esplenitis inespecífica. Respecto a la esplenomegalia, se observó en el 5% de los individuos de forma leve y en el 10% de forma moderada. Además, se registró un caso (5%) de esplenitis hemorrágica multifocal y otro (5%) de ruptura esplénica.

Tabla 17 Diagnóstico morfológico en bazo

Bazo		
Diagnóstico morfológico	Número de individuos	%
Esplenitis leve	1	5
Esplenitis moderada	1	5
Esplenitis inespecífica	1	5
Esplenomegalia leve	1	5
Esplenomegalia moderada	2	10
Esplenitis hemorrágica multifocal	1	1
Ruptura esplénica	1	1

El examen macroscópico del bazo en la muestra de 20 individuos reveló una variedad de hallazgos notables. Se encontró que el 20% de los individuos exhibían un patrón de hiperplasia folicular, mientras que el 15% presentaba bordes redondeados. Además, se identificaron características como superficie irregular (10%) y esplenomegalia (10%). Entre los hallazgos menos frecuentes se encontraron áreas pálidas (5%), exudado (5%), ruptura esplénica (5%), y hemorragia (5%).

Tabla 18 Hallazgos macroscópicos en bazo

Hallazgos macroscópicos en bazo	Número de individuos	%
Patrón de hiperplasia folicular	4	20%
Bordes redondeados	3	15%
superficie irregular	2	10%
Esplenomegalia	2	10%
Áreas pálidas	1	5%
Exudado	1	5%

Ruptura esplénica	1	5%
Hemorragia	1	5%

En este estudio, se observará un caso de ruptura esplénica en un individuo de *Myrmecophaga tridactyla*, quien sufrió un politraumatismo debido a un accidente vial de atropellamiento. Es importante destacar que las lesiones en la cápsula externa fueron infrecuentes en esta muestra. Estas lesiones están relacionadas principalmente con esplenitis secundaria a peritonitis y ruptura parcial o completa de la cápsula esplénica, generalmente como resultado de trauma (Boes y Durham, 2017).

Por otro lado, el agrandamiento del bazo puede estar asociado con la congestión, donde la circulación hepática desempeña un papel crucial, o con otras enfermedades de naturaleza infiltrante, diferenciándose por el flujo sanguíneo evidente al cortar el órgano (Kumar et al., 2010; Boes y Durham, 2017).

Sistema endocrino

En la muestra de individuos analizados, se observaron lesiones pancreáticas en un total de dos casos, lo que representa el 10% del total. Estas lesiones incluyeron una pancreatitis moderada en un individuo (5%) y pancreatitis hemorrágica segmentaria en otro individuo (5%).

Tabla 19 Diagnósticos morfológicos en páncreas

Páncreas		
Diagnóstico morfológico	Número de individuos	%
Pancreatitis moderada	1	5%
Pancreatitis hemorrágica segmental	1	5%

En un estudio retrospectivo de lesiones pancreáticas en primates no humanos del Centro de Investigación de Primates de la Región de Yerkes, Universidad Emory, Atlanta, Georgia Lesiones pancreáticas de diversas severidades se encontraron en 187 (18.7%) de estos primates no humanos. Estas incluyeron: acumulaciones focales de células inflamatorias mononucleares en el parénquima o periductales con diversos grados de fibrosis periductal en 77 casos; islotes hialinizados (amiloidosis) en 29 casos; pancreatitis difusa aguda o crónica en 18 casos; pancreatitis focal crónica con o sin hiperplasia ductal en diez casos; neoplasmas en 11 casos; hemorragia del parénquima o de los islotes en ocho casos; parásitos en siete casos; nódulos esplénicos linfoides o ectópicos en el parénquima pancreático en seis casos; ectasia acinar en seis casos; grasa parenquimatosa focal en seis casos; páncreas ectópico en cuatro casos; quistes parenquimatosos sin fibrosis en tres casos; atrofia de células acinares en uno; y cambios similares a la fibrosis quística en uno. Muchos de estos cambios solo podrían ser clasificados como hallazgos incidentales y probablemente tuvieron poco o ningún relación con la muerte del animal o con anomalías clínicas antemortem.

Sistema reproductivo

En este estudio se han documentado dos diagnósticos morfológicos en el sistema reproductivo de especies pertenecientes al suborden Xenarthra: un caso de Endometritis hemorrágica moderada (5%) en *Myrmecophaga tridactyla* y otro de Metritis hemorrágica externa (5%) en *Dasypus novemcinctus*. Es importante destacar que las enfermedades reproductivas en estas especies no han sido ampliamente estudiadas y que la reproducción y supervivencia neonatal en cautiverio suelen ser deficientes (Superina et al., 2008).

Se ha observado una variedad de condiciones reproductivas en el tenrec (*Tenrec ecaudatus*), un erizo menor de Madagascar, incluyendo piómetra, retención de membranas fetales, feto retenido, distocia, muerte fetal y negligencia materna, lo que requiere la cría manual de recién nacidos. Además, se ha informado de una sospecha de estomatitis herpesviral recurrente en un gran criadero de tenrecs (Thompson et al., 2017). Los pólipos endometriales son comunes en los erizos africanos y es importante diferenciarlos de las neoplasias estromales (Mikaelian et al., 2004).

CONCLUSIONES

- Las necropsias en mamíferos silvestres son una herramienta esencial para la evaluación de la salud y las enfermedades en poblaciones silvestres. Los hallazgos macroscópicos durante las necropsias proporcionan una valiosa información sobre la causa de la muerte y el estado de salud de los individuos y poblaciones. La documentación precisa y la toma de muestras durante la necropsia son fundamentales para garantizar la integridad de los datos y su utilidad para la gestión y conservación de la vida silvestre.
- El sistema respiratorio fue el más afectado, con el 100% de los casos registrados mostrando algún tipo de alteración, seguido de cerca por el sistema gastrointestinal, con un 99%. Además, se observaron porcentajes significativos de afectación en el sistema renal, el sistema linfático, el sistema endocrino y el sistema cardiovascular, con el 65%, 60%, 40% y 35% respectivamente. Sorprendentemente, el sistema reproductivo mostró la menor incidencia de afectación, con solo el 10% de los casos registrados.
- Se recomienda observar y analizar las tendencias de los principales sistemas orgánicos afectados con el fin de implementar acciones preventivas.

REFERENCIAS

- 1 Ali, S., Khurshid, A., Farooq, U., Hussain, S., Abidin, Z., Khaliq, S., Manzoor, A., Mushtaq, A. and Idris., M., 2014. Descriptive epidemiology of mortality in certain species of captive ungulates in Pakistan. J.
- 2 Bleyer M, Kunze M, Gruber-Dujardin E, Mätz-Rensing K. 2017. Spontaneous lung pathology in a captive common marmoset colony (*Callithrix jacchus*). Primate Biology
- 3 Boes KM., Durham AC. 2017. Bone marrow, blood cells, and the lymphoid/lymphatic system. En Zachary J. F. 2017. Pathologic basis of veterinary disease. 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier. p 724- 804
- 4 Charlier MGS. 2016. Avaliação da função cardíaca de bugio ruivo (*Alouatta guariba clamitans*) em cativeiro. Tesis de Biotecnología Animal. Sao Paulo: Universidade Estadual Paulista
- 5 David JM, Dick Jr EJ, Hubbard GB. 2009. Spontaneous pathology of the common marmoset (*Callithrix jacchus*) and tamarins (*Saguinus oedipus*, *Saguinus mystax*). J Med Primatol 38(5): 347-59.
- 6 De Souza AB, Rodrigues RPS, Pessoa GT, Da Silva AB, Moura LS, N Diniz Anamelia, Barbosa MA, Santos IC, Guerra PC, Macedo VK, Marquez DC, Alvez FR. 2018. Standard Electrocardiographic Data from Capuchin Monkeys (*Cebus apella*, Linnaeus, 1758). J Am Assoc Lab Anim Sci 57(1): 13-17.
- 7 Fiennes RT, Pinkerton M, Dzhikidze E. Enteropathogenic organisms. In: Fiennes RT. Pathology of simian primates. London: S. Karger; 1972. Part II. p. 263-74.
- 8 Fox, J.G., Correa, P., Taylor, N.S., Lee, A., Otto, G., Murphy, J.C., Rose, R., 1990. *Helicobacter mustelae*-associated gastritis in ferrets: an animal model of *Helicobacter pylori* gastritis in humans. Gastroenterology 99, 352–361.
- 9 Friend, Milton., Franson, J. Christian., Ciganovich, E. A., & Geological Survey (U.S.). Biological Resources Division. (1999). *Field manual of wildlife diseases : general field procedures and diseases of birds*. U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey.
- 10 Gavier-Widén, D., et al. (2018). "Pathology and Diagnostics of Diseases in Free-Ranging Mammals." In Williams, E. S., & Barker, I. K. (Eds.), *Infectious Diseases of Wild Mammals* (3rd ed., pp. 19-56). John Wiley & Sons.

- 11 Hofer, H., Campbell, K. L. I., East, M. L., & Huish, S. A. (1996). *The impact of game meat hunting on target and non-target species in the Serengeti*. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1525-1_9
- 12 Karstad, L., et al. (1975). Infectious canine hepatitis in a striped skunk. *Journal of Wildlife Diseases*, 11(3), 331-334.
- 13 Kornegay, R., et al. (1985). Susceptibility of baboons to chronic hepatitis B virus infection after several passages in chimpanzees. *Infection and Immunity*, 50(2), 484-486.
- 14 Koenhemi L, Gönül R, Erdoğan O, Sennazli G, Uysal A. 2012. Dilated cardiomyopathy in a spider monkey (*Ateles paniscus*). *J Med Primatol* 41(2): 138-141.
- 15 Knowlen, GG, Weller, RE, Perry RL, Baer JF, Gozalo, AS. 2013. Hypertrophic cardiomyopathy in owl monkeys (*Aotus spp.*). *Comparative Medicine*
- 16 López A. y Martinson SA. 2017. Respiratory system, mediastinum and pleurae. En Zachary J. F. 2017. *Pathologic basis of veterinary disease*. 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier. p 470- 560.
- 17 Ludlage E. Mansfield K. 2003. Clinical care and diseases of common marmoset (*Callithrix jacchus*). *Comp Med* 53(4): 369-382
- 18 McClure, H. M., & Chandler, F. W. (1976). A survey of pancreatic lesions in nonhuman primates. Yerkes Regional Primate Research Center, Emory University, Atlanta, Ga., and The Centers for Disease Control, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, Ga.
- 19 McAloose, D., & Newton, A. L. (2009). *Emerging infectious diseases and population health.: Vol. Wildlife pathology*. ILAR Journal.
- 20 McAloose, D., & Newton, A. L. (2018). *Pathology of wildlife and zoo animals: Vol. Necropsy wildlife* (1st ed.). Academic Press.
- 21 Meteyer, C. U., & Farrell, T. M. (2018). Avian neoplastic diseases. In *Pathology of Wildlife and Zoo Animals* (pp. 521–576). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2015-0-01586-6>
- 22 Méndez Bernal, A., Martínez Ramos, I., Saucedo Garnica, B., & Ramírez Lezama, J. Toxoplasmosis en una colonia de monos ardilla (*Saimiri sciureus*) en cautiverio en Cuernavaca, Morelos, México.
- 23 Mikaelian, I., Reavill, D.R., Practice, A., 2004. Spontaneous proliferative lesions and tumors of the uterus of captive African hedgehogs (*Atelerix albiventris*). *J. Zoo Wildl. Med.* 35, 216–220.

- 24 Muñoz-Rodríguez, F. A., Gutiérrez, S. R., Pérez, L. D., & Cala-Delgado, D. L. (2021). Toxocara cati infestation in a Leopardus pardalis specimen in Colombia: Case report. *Revista de Investigaciones Veterinarias Del Peru*, 32(2). <https://doi.org/10.15381/rivep.v32i2.20014>
- 25 Munson, L., et al. (2012). "Pathology and Diagnostics of Wildlife Diseases." In Gavier-Widén, D., Duff, J. P., & Meredith, A. (Eds.), *Infectious Diseases of Wild Mammals and Birds in Europe* (pp. 59-72). John Wiley & Sons.
- 26 Muhangi, D., Gardiner, C. H., Ojok, L., Cranfield, M. R., Gilardi, K. V. K., Mudakikwa, A. B., & Lowenstine, L. J. (2021). Pathological lesions of the digestive tract in free-ranging mountain gorillas (*Gorilla beringei beringei*). *American Journal of Primatology*, 83(8). doi:10.1002/ajp.23290
- 27 Nakamura, K., et al. (2015). *Yersinia pseudotuberculosis* infection in suricates (*Suricata suricatta*) with necrotizing enteritis, hepatitis, and splenitis. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, 27(4), 545-548.
- 28 Neira Rairán, R., Rodríguez Martínez, G., Silva Igua, A., Arias Bernal, L., Guerrero, M. I., & León Franco, C. I. (2006). Estudio macro y microscópico de la tuberculosis aviar en un zoológico de la Sabana de Bogotá. *Revista de Medicina Veterinaria*, 12, 7. <https://doi.org/10.19052/mv.2050>
- 29 Park, S., et al. (2007). Molecular epidemiology of canine adenovirus type 1 and type 2 in free-ranging raccoons (*Procyon lotor*) in South Korea. *Veterinary Microbiology*, 124(3-4), 75-81.
- 30 Pérez, J. M., Serrano, E., & Granados, J. E. (2003). Status and distribution of the Iberian ibex (*Capra pyrenaica*) after the Spanish Spanish ibex *Capra pyrenaica* population in Sierra Nevada Natural Space . *Mammal Review, Volumen 32*(1), 53–60. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2907.2002.00097.x>
- 31 Pheasants (*Phasianus colchicus*). *Avian Diseases, volumen 2*(American Association of Avian Pathologists), 612–615. <https://doi.org/10.2307/1591698>
- 32 Dubey, J. P. (2004). Toxoplasmosis – a waterborne zoonosis. *Veterinary Parasitology*, 126(1–2), 57–72. <https://doi.org/10.1016/J.VETPAR.2004.09.005>
- 33 Sánchez, N., Gálvez, H., Montoya, E. y Gozalo, A. (2006). Mortalidad en crías de *Aotus* sp. (Primates: cebidae) en Cautiverio: una limitante para estudios biomédicos con Modelos animales. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública* , 23 (3), 221-224.
- 34 Robertson, B., & Margolis, H. (2002). Primate hepatitis B viruses—genetic diversity, geography and evolution. *Reviews in Medical Virology*, 12(3), 133-141

- 35 Rojano, Cesar & C, LAURA & A, RENZO. (2015). Endoparasitos de *Myrmecophaga tridactyla* Y *Tamandua tetradactyla* (pilosa: vermilingua) silvestres en Casanare, Colombia. *Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA*. 7. 154. 10.24188/recia.v7.n2.2015.255.
- 36 Sepúlveda, M. S., Piero, F. Del, Wiebe, J. J., Rauschenberger, H. R., & Gross, T. S. (2006). necropsy findings in american alligator late-stage embryos and hatchlings from northcentral florida lakes contaminated with organochlorine PESTICIDES. *Journal of Wildlife Diseases*, 56–73.
http://meridian.allenpress.com/jwd/article-pdf/42/1/56/2333938/0090-3558-42_1_56.pdf
- 37 Saukko, P., & Knight, B. (2015). *Knight's Forensic Pathology*. CRC Press.
- 38 Superina, M., Miranda, F., Plese, T., 2008. Maintenance of *Xenartha* in captivity. In: Vizcaino, S.F., Loughry, W.J. (Eds.), *The Biology of the Xenartha*. University Press of Florida, Gainesville, FL.
- 39 Singbeil, A. A. Bickford, & J. H. Stoltz. (1993). Isolation of *Mycobacterium avium* from Ringneck
- 40 Strandroth, J., Sternlund, S., Rizzi, M., Lie, A., Tingvall, C., & Kullgren, A. (2011). Differences in car-to-pedestrian collision impact between standard-sized passenger cars and sport utility vehicles. *Traffic injury prevention*, 12(2), 140-149.
- 41 Thompson, K.A., Agnew, D.W., Nofs, S.A., Harrison, T., 2017. Obstetrical and post-partum complications in lesser Madagascar hedgehog tenrecs (*Echinops telfairi*): four cases. *J. Zoo Wildl. Med.* 48, 446–452.
- 42 Yésica M. González-R, Julieta E. Ochoa-Amaya, Gustavo González-Paya, Adolf K. Ciuderis-Aponte, Pablo F Cruz-Ochoa, & Nicolle Queiroz H. (2015). A retrospectiv study of pathological findings in wild and captive-wild animals in Villavicencio, Colombia. *ORINOQUÍA* .
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-37092015000100005&lng=en&tlng=es.
- 43 Zhao, W., Ren, Z., Luo, Y., Cheng, J., Wang, J., Wang, Y., Yang, Z., Yao, X., Zhong, Z. and Yang, W., 2021. Metagenomics analysis of the gut microbiome in healthy and bacterial pneumonia forest musk deer. *Genes Genom.*, 43: 43-53.
<https://doi.org/10.1007/s13258-020-01029-0>

ANEXOS

ATLAS DE HALLAZGOS MACROSCÓPICOS EN MAMÍFEROS SILVESTRES DEL BIOPARQUE LOS OCARROS

Sistema musculoesquelético y tegumentario

Fracturas:

Imagen 2 fractura completa en la epífisis proximal de la tibia en oso melero (*Tamandua tetradactyla*)

Imagen 3 Entrada en tórax causada por la fractura de la 7 costilla en armadillo nueve bandas (*Dasypus novemcinctus*)

Imagen 4 fractura compuesta del cóndilo distal en miembros posterior en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 5 Ruptura de osteodermos en cole trapo (*Cabassous unicinctus*)

Hematomas:

Imagen 6 hematomas extensos en región costal, inguinal y craneana en neonato de osos melero (*Tamandua tetradactyla*)

Imagen 7 Hematomas multifocales en miembro posterior izquierdo en kinkajú (*Potos flavus*)

Imagen 8 Hematoma extenso en región inguinal en osos palmeros (*Myrmecophaga tridactyla*)

Miositis hemorrágica

Imagen 9 Hematomas extensos en miembros posteriores de Ocelote de (*Leopardus pardalis*)

Neoplasias:

Imagen 10 Neoplasia mesenquimal en la base de la cola de osos palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Sistema respiratorio

Traqueítis:

Imagen 11 Congestión severa de la mucosa en la región de la carina, traqueítis en Ocelote (*Leopardus pardalis*)

Imagen 12 Traqueítis verminosa severa en puercoespín (*Coendou prehensilis*)

Neumonías:

Neumonía intersticial:

Imagen 13 Neumonía intersticial severa con edema pulmonar severo en oso melero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 14 Neumonía intersticial moderada en neonato de Ocarro (*Prionotus maximus*)

Imagen 15 Neumonía intersticial moderada en neonato de oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 16 Neumonía intersticial con edema pulmonar severo en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Neumonía hemorrágica:

Imagen 17 Neumonía hemorrágica multifocal leve en armadillo nueve bandas (*Dasypos novemcinctus*)

Imagen 18 Neumonía hemorrágica leve en neonato de Ocarro (*Priodontes maximus*)

Neumonía intersticial hemorrágica

Imagen 19 Neumonía intersticial hemorrágica moderada en nutria gigante (*Pteronura brasiliensis*)

Imagen 20 Neumonía intersticial hemorrágica moderada en Kinkajú (*Potos flavus*)

Imagen 21 Neumonía intersticial hemorrágica en coatí (*Nasua nasua*)

Imagen 22 Neumonía intersticial hemorrágica severa en mono churuco (*Lagothrix lagothicha*)

Bronconeumonías

Imagen 23 Bronconeumonía moderada con edema pulmonar moderado en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 24 Bronconeumonía moderada con edema pulmonar en Ocelote (*Leopardus pardalis*)

Bronconeumonía intersticial:

Imagen 25 Bronconeumonía intersticial unilateral derecha en puercoespín (*Coendou prehensilis*)

Imagen 26 Bronconeumonía intersticial en osos palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 27 Bronconeumonía hemorrágica moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Bronconeumonía intersticial hemorrágica

Imagen 28 Bronconeumonía hemorrágica intersticial con enfisema pulmonar oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 29 Bronconeumonía hemorrágica intersticial con edema pulmonar en armadillo nueve bandas (*Dasybus*)

novemcinctus)

Imagen 30 Área hemorrágica en pulmón derecho, bronconeumonía hemorrágica intersticial con edema pulmonar en cole trapo (Cabassou unicinctus)

Imagen 31 Bronconeumonía intersticial hemorrágica en Ocelote (Leopardus pardalis)

Pleuroneumonía:

Imagen 32 Pleuroneumonía fibrinosa hemorrágica crónica severa en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Sistema cardiovascular**Cardiomegalia:**

Imagen 33 Cardiomegalia severa en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 34 Cardiopatía dilatada severa en mono churuco (*Lagothrix lagothicha*)

Epicarditis:

Imagen 35 Epicarditis hemorrágica moderada en nutria gigante (*Pteronura brasiliensis*)

Imagen 36 Epicarditis hemorrágica severa armadillo nueve bandas (*Dasypus novemcinctus*)

Imagen 37 Epicarditis moderada en Puerco espín (*Coendou prehensilis*)

Miopatía hipertrófica leve

Imagen 38 Miopatía hipertrófica leve en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 39 Infarto severo en el miocardio en armadillo nueve bandas (*Dasyus novemcinctus*)

Sistema renal

Nefritis:

Imagen 40 Nefritis leve en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 41 Nefritis moderada en nutria gigante (*Pteronura brasiliensis*)

Imagen 42 Nefritis hemorrágica moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 43 Nefritis hemorrágica moderada en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 44 Nefritis hemorrágica severa en armadillo nueve bandas (*Dasypus novemcinctus*)

Imagen 45 Nefritis unilateral en Coatí (Nasua nasua)

Nefrosis:

Imagen 46 Nefrosis moderada en oso melero (Tamandua tetradactyla)

Imagen 47 Nefrosis moderada en kinkajú (*Potos flavus*)

Imagen 48 Nefrosis severa en neonato de Ocelote (*Leopardus pardalis*)

Pielonefritis:

*Imagen 49 Pielonefritis leve en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)*

*Imagen 50 Pielonefritis moderada en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)*

Imagen 51 Pielonefritis hemorrágica moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Cistitis

Imagen 52 Cistitis hemorrágica leve en neonato de Ocelote (*Leopardus pardalis*)

Imagen 53 Cistitis hemorrágica moderada en Kinkajú (*Potos flavus*)

Imagen 54 Cistitis hemorrágica severa en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 55 Cistitis hemorrágica severa en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 56 Cistitis intersticial leve de Coatí (*Nasua nasua*)

Sistema digestivo

Esofagitis:

Imagen 57 Esofagitis leve en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 58 Esofagitis catarral leve en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 59 Esofagitis ulcerativa moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Estómago:

Gastritis eritematosa:

Imagen 60 Gastritis eritematosa en mono churuco (*Lagothrix lagothicha*)

Imagen 61 Gastritis eritematosa moderada en Ocarro (*Priodontes maximus*)

Imagen 62 Gastritis eritematosa catarral en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 63 Gastritis eritematosa catarral en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 64 Gastritis eritematosa catarral en moco zocay (*Plecturocebus ornatus*)

*Imagen 65 Gastritis catarrhal moderada en armadillo cole trapo (**Cabassou unicinctus**)*

*Imagen 66 Gastritis hemorrágica severa en armadillo nueve bandas (**Dasypus novemcinctus**)*

Imagen 67 Gastritis fúndica ulcerativa leve en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 68 Gastritis verminosa leve en oso melero (*Tamandua tetradactyla*)

Imagen 69 Pangastritis ulcerativa supurativa verminosa severa en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Duodenitis:

Imagen 70 Duodenitis leve en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 71 Duodenitis leve en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 72 Duodenitis leve en Kinkajú (*Potos flavus*)

Imagen 73 Duodenitis moderada en nutria gigante (*Pteronura brasiliensis*)

Imagen 74 Duodenitis severa en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Ileítis:

Imagen 75 Yeyunitis e Ileítis moderada en Ocarro (*Priodontes maximus*)

Imagen 76 Ileítis verminosa en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 77 Gastroenteritis moderada en armadillo cola trapo (*Cabassous unicinctus*)

Colitis:

Imagen 78 Colitis hemorrágica severa en nutria gigante (*Pteronura brasiliensis*)

Imagen 79 Colitis ulcerativa moderada en armadillo nueve bandas (*Dasyopus novemcinctus*)

Imagen 80 Colitis catarral moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 81 Colitis catarral severa en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 82 Colitis catarral crónica en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 83 Colitis eritematosa leve en mono churuco (*Lagothrix lagothicha*)

Hígado:

Hepatitis necrotizante:

Imagen 84 Hepatitis necrotizante moderada en oso melero (*Tamandua tetradactyla*)

Imagen 85 Hepatitis necrotizante severa en armadillo nueve bandas (*Dasyus novemcinctus*)

Imagen 86 Hepatitis necrotizante moderada en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Imagen 87 Hepatitis necrotizante severa en neonato de Ocelote (*Leopardus pardalis*)

Imagen 88 Hepatitis necrotizante severa en neonato de Ocarros (*Priodontes maximus*)

Imagen 89 Hepatitis necrotizante severa en kinkajú (*Potos flavus*)

Imagen 90 Hepatitis necrotizante hemorrágica en neonato de oso melero (*Tamandua tetradactyla*)

Imagen 91 Hepatitis hemorrágica moderada en armadillo nueve bandas (*Dasypus novemcinctus*)

Imagen 92 Hepatitis hemorrágica moderada en ocelote (*Leopardus pardalis*)

Perihepatitis:

Imagen 93 Perihepatitis moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 94 Perihepatitis moderada con hepatomegalía en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 95 Perihepatitis moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 96 Perihepatitis moderada con hepatomegalia (*Coendou prehensilis*)

Imagen 97 Hepatitis supurativa en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Sistema reproductivo

Imagen 98 Endometritis hemorrágica moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 99 Metritis hemorrágica externa en armadillo nueve bandas (*Dasypus novemcinctus*)

Sistema linfático

Imagen 100 Esplenitis leve en oso melero (*Tamandua tetradactyla*)

Imagen 101 Esplenitis moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 102 Esplenitis inespecifica en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

Esplenomegalia:

Imagen 103 Esplenomegalia leve en cola trapo (*Cabassous unicinctus*)

Imagen 104 Esplenomegalia moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 105 Esplenomegalia en neonato de oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 106 Esplenitis hemorrágica multifocal en Ocelote (*Leopardus pardalis*)

Imagen 107 Ruptura esplénica en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Timo:

*Imagen 108 Tinitis hemorrágica en Kinkajú (*Potos flavus*)*

Tonsilas:

*Imagen 109 Tonsilitis severa en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)*

Ganglios linfáticos:

Imagen 110 Linfadenitis de ganglios submandibulares en neonato de ocelote (*Leopardus pardalis*)

Imagen 111 Linfadenitis inguinal moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Sistema endocrino

Páncreas:

Imagen 112 Pancreatitis moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 113 Pancreatitis hemorrágica segmental en armadillo cole trapo (*Cabossous unicinctus*)

Glándulas adrenales:

Imagen 114 Adrenalitis hemorrágica leve en kinkajú (*Potos flavus*)

Imagen 115 Adrenalitis hemorrágica moderada en neonato de Ocarro (*Priodontes maximus*)

Imagen 116 Adrenatitis hemorrágica moderada en oso palmero (*Myrmecophaga tridactyla*)

Imagen 117 Adrenatitis hemorrágica severa en oso melero (*Tamandua tetradactyla*)

Imagen 118 Adrenalitis hemorrágica severa en armadillo nueve bandas (*Dasypus novemcinctus*)

Imagen 119 Adrenalitis hemorrágica severa en mono zocay (*Plecturocebus ornatus*)

